

Meta-analysis of the effects of adjuvant drugs in co-occurring bipolar and substance use disorder

Joaquim Radua^{1,2,3}, Lydia Fortea^{1*}, José Manuel Goikolea¹, Iñaki Zorrilla⁴, Miquel Bernardo¹, Manuel Arrojo⁵, Ruth Cunill⁶, Xavi Castells⁷, Elisardo Becoña⁸, Ana López-Durán⁸, Marta Torrens⁹, Judit Tirado-Muñoz¹⁰, Francina Fonseca⁹, Belén Arranz⁶, Marina Garriga¹, Pilar A. Sáiz¹⁰, Gerardo Flórez¹¹, Luis San⁶, Ana González-Pinto⁴

¹Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Hospital Clínic, Universitat de Barcelona, CIBERSAM, Spain; Department of Psychosis Studies, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King's College London, London, United Kingdom; Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.

²Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Hospital Clínic, Universitat de Barcelona, CIBERSAM, Spain. Electronic address: lfortea@recerca.clinic.cat.

³Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Hospital Clínic, Universitat de Barcelona, CIBERSAM, Spain.

⁴Instituto de Investigación Sanitaria BIOARABA, OSI Araba, Hospital Universitario, CIBERSAM, UPV/EHU, Vitoria, Spain.

⁵Servicio de Psiquiatría, Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS), Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, Servicio Gallego de Salud (SERGAS) de Santiago de Compostela, Spain.

⁶Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Universitat de Barcelona, CIBERSAM, Barcelona, Spain.

⁷Grupo de Investigación TransLab, Departamento de Ciencias Médicas, Universitat de Girona, Spain.

⁸Unidad de Tabaquismo y Trastornos Adictivos, Facultad de Psicología, Universidad de Santiago de Compostela, Spain.

⁹Institut de Neuropsiquiatria Addiccions - Hospital del Mar, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Vic-Central de Catalunya, Red de Investigación en Atención Primaria de Adicciones-RIAPAD, Barcelona, Spain.

¹⁰Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud, Grupo de Investigación en Conducta, Emociones y Salud, Universidad Europea de Madrid, Madrid, Spain.

¹¹Universidad de Oviedo, CIBERSAM, Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias (INEUROPA), Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), Oviedo, Spain.

¹²Unidad de Conductas Adictivas, Complejo Hospitalario de Ourense, CIBERSAM, Ourense, Spain.

* Corresponding author: Lydia Fortea

E-mail address: lfortea@recerca.clinic.cat

Postal address: Carrer del Rosselló, 149, 08036 Barcelona

ACKNOWLEDGMENTS

This work was funded by the “Sociedad Española de Psiquiatría Biológica” (SEPB), Madrid. Moreover, JR and LF are contracted by the Instituto de Salud Carlos III-Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación and the European Regional Development Fund (FEDER) with a Miguel Servet Researcher Contract to JR (CP14/00041 and CPII19/00009) and a PFIS contract to LF (FI20/00047). PAS would like to thank the Government of the Principality of Asturias PCTI-2021-2023 IDI/2021/111, the Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA), and Centro de investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM), Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Ciencia e Innovación.

COMPETING INTERESTS

The authors declare no competing interests.